

XXVI SEMANA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

TENDÊNCIAS NA PESQUISA SOBRE IFRS 13- VALOR JUSTO

Autores

ANA LUISA MOUTINHO

HANDERSON LEONIDAS SALES

Roberto Silva da Penha

RESUMO

A Teoria da Mensuração é responsável por atribuir valores aos elementos contábeis de forma lógica e adequada. Seu processo começa com a identificação do objeto e em seguida, atribuição de valor ao item. Para garantir uma análise fidedigna, a mensuração é feita tendo como base o valor justo, deixando de lado custo histórico e valor realizável líquido. Através do International Accounting Standards Board (IASB), que estabelece um conjunto internacional de regras contábeis globais, a contabilidade inaugura o tema valor justo no início da década de 1990. Em maio de 2011, o IASB lançou o IFRS 13, cujo foco é o valor justo, sua medição, transação e a correta aplicação em objetos não observáveis, caracterizados como nível três na hierarquia do valor justo. Aqui também se encontram princípios gerais e os relevados riscos que o norteiam quando identificamos aplicações incorretas. O objetivo dessa pesquisa foi fazer um levantamento do que tem sido discutido sobre IFRS 13 - Valor Justo nos periódicos nacionais publicados entre 2011 e 2016. O procedimento utilizado foi uma busca no portal de periódicos CAPES, usando o filtro “valor justo” and “contabilidade”, entre 2011 e 2016, resultando em 821 artigos. Em seguida, restringiu-se aos periódicos revisados por pares, permitindo uma análise de 30 artigos. Os resultados apontam que os temas mais frequentemente associados ao valor justo são “risco de liquidez” e “instrumentos financeiros”, que são procurados para tentar diminuir sua possível subjetividade. Também o tema valor justo foi pesquisado relacionado a itens como o teste de impairment e ativos biológicos, além de ser frequentes as discussões acerca do contexto histórico do valor justo e a contraposição com a informação a custo histórico, o value relevance e mais recentemente pesquisas envolvendo os níveis hierárquicos do valor justo. O principal autor desses artigos foi Edilson Paulo, e o ano 2013 foi o que concentrou a maior parte das publicações neste tema. Portanto, evidencia-se pelo pequeno número de trabalhos a carência em pesquisas e a necessidade de mais estudos em áreas que dependem fundamentalmente do valor justo, esta escassez de trabalhos pode ser em virtude da novidade do tema em âmbito nacional e o eventual uso restrito a grandes corporações, talvez por isso uma concentração maior em instrumentos financeiros, um dos itens segundo a IFRS 13 um dos que mais são impactados pela norma.

Palavras-Chave: IFRS 13; VALOR JUSTO; PESQUISAS